

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 254 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	8
<i>Kirgizbayev Abdug'ffor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	12
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	15
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	20
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	25
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	29
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	34
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	37
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	43
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	47
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	51
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	55
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	58
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества скотта туроу в оценке литературной критики	62
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	67
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	71
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlari.....	76
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	79
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	82
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	86
<i>Amirqulova Dilnoza Bahridin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	89
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	92
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	98
Ismatova Madina Inomjon qizi	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	101
Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	104
Karimova Maxbuba Mukimjonovna	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	107
Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	111
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	114
Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	119
Saidova Barno Narzullayevna	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari.	123
Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	127
Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	130
Umarova Malika Xisabidinovna	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	135
Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	138
Виктория Мамаджанова	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	142
Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	145
Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	151
O'rinova Durdona Farhodovna	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	154
Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	158
Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	161
Babakulova Dilnoza Ramazonovna	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	165
Ibotov Javohir Ulug'bekovich	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	168
Jabborova Yulduzxon Hasan qizi	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	171
Sharipova Aziza Mustafayevna	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	174
Xasanova Iroda Alimjonovna	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	179
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish.....	182
Yuldasheva X.Q.	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	189
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	192
<i>Abdimo'minova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	196
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	199
<i>Asraxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	204
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	208
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitara Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	212
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	216
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	221
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	225
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	228
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	231
<i>Soatova Rayxona Sadriddin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	234
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	238
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	242
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	246
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	250
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	

TARBIYA NAZARIYASIGA DOIR ILMIY-NAZARIY QARASHLAR VA RAQAMLI DUNYODA TARBIYA MASALALARINING NAZARIY-METODIK ASOSLARI

Yusupova Mahliyo Abdimo'min qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Pedagogika fakulteti,
magistratura talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqola tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslarini o'rganishga qaratilgan. Tarbiya nazariyasi ta'lim-tarbiya jarayonining fundamental asoslaridan biri bo'lib, uning asosiy maqsadi insonning axloqiy, ruhiy va intellektual jihatdan to'liq rivojlanishini ta'minlashdir. Maqolada tarbiya nazariyasining rivojlanishi va uning asosiy tamoyillari, shuningdek, raqamli texnologiyalarning tarbiya jarayoniga ta'siri o'rganiladi. Raqamli dunyoning tez sur'atlarda rivojlanishi tarbiya tizimiga yangi imkoniyatlar va chaqiriqlar keltirib chiqarmoqda. Shu bilan birga, raqamli ta'lim va tarbiya metodologiyasining asosiy yo'nalishlari, yangi pedagogik yondashuvlar va metodlar, raqamli vositalar yordamida tarbiya berishning samaradorligi masalalari kiritiladi. Mazkur maqola tarbiya nazariyasini raqamli texnologiyalar bilan integratsiyalash va ularni tarbiyaviy jarayonda samarali qo'llash imkoniyatlarini nazariy va metodik jihatdan ko'rib chiqadi.

Kalit so'zlar: Tarbiya nazariyasi, ilmiy-nazariy qarashlar, raqamli dunyo, tarbiya metodikasi, raqamli ta'lim, pedagogik yondashuvlar, raqamli texnologiyalar, tarbiyaviy jarayon, metodik asoslar, ta'lim va tarbiya integratsiyasi.

Abstract: This article aims to study the scientific-theoretical views on the theory of upbringing and the theoretical and methodological foundations of upbringing issues in the digital world. Upbringing theory is one of the fundamental foundations of the educational process, and its main goal is to ensure the comprehensive moral, spiritual, and intellectual development of a person. The article examines the development of upbringing theory and its basic principles, as well as the impact of digital technologies on the upbringing process. The rapid development of the digital world creates new opportunities and challenges for the upbringing system. Additionally, the main directions of digital upbringing methodology, new pedagogical approaches and methods, and the effectiveness of upbringing using digital tools are discussed. This article theoretically and methodologically considers how to integrate upbringing theory with digital technologies and how to effectively apply them in the upbringing process.

Key words: Upbringing theory, scientific-theoretical views, digital world, upbringing methodology, digital upbringing, pedagogical approaches, digital technologies, upbringing process, methodological foundations, integration of upbringing and education.

Аннотация: Целью данной статьи является исследование научно-теоретических взглядов на теорию воспитания и теоретико-методологических основ воспитания в цифровом мире. Теория воспитания является одной из фундаментальных основ образовательного процесса, а ее главная цель – обеспечить всестороннее нравственное, духовное и интеллектуальное развитие человека. В статье рассматривается развитие теории воспитания и ее основные принципы, а также влияние цифровых технологий на воспитательный процесс. Стремительное развитие цифрового мира создает новые возможности и вызовы для системы воспитания. Также представлены основные направления методики цифрового воспитания, новые педагогические подходы и методы, эффективность воспитания с использованием цифровых инструментов. Данная статья теоретически и методологически рассматривает интеграцию теории воспитания с цифровыми технологиями и пути их эффективного применения в воспитательном процессе.

Ключевые слова: Теория воспитания, научно-теоретические взгляды, цифровой мир, методика воспитания, цифровое воспитание, педагогические подходы, цифровые технологии, воспитательный процесс, методологические основы, интеграция воспитания и образования.

KIRISH

Tarbiya – shaxsda muayyan jismoniy, aqliy, ruhiy, axloqiy va ma'naviy sifatlarni shakllantirishga qaratilgan pedagogik jarayondir. Insonning jamiyatda yashashi uchun zarur bo'lgan xususiyatlarga ega bo'lishini ta'minlash yo'lida qo'llaniladigan chora-tadbirlar majmuasi tarbiyani tashkil qiladi. Tarbiya insonning insonligini ta'minlaydigan eng qadimiy va abadiy qadriyatdir. Tarbiyasiz alohida odam ham, kishilik jamiyati ham mavjud bo'la

olmaydi. Chunki odam va jamiyatning mavjudligini ta'minlaydigan qadriyatlar tarbiya tufayligina bir avloddan boshqa avlodga o'tadi.

Pedagogik adabiyotlarda "tarbiya" atamasi keng va tor ma'nolarda qo'llaniladi. Keng ma'noda tarbiya inson shaxsini shakllantirishga, uning jamiyat ishlab chiqarishi va ijtimoiy, madaniy, ma'rifiy hayotida faol ishtirok etishini ta'minlashga qaratilgan barcha ta'sirlar, tadbirlar, harakatlar va intilishlar yig'indisini anglatadi. Bunday tushunishda tarbiya faqat oila, maktab, bolalar va yoshlar tashkilotlarida olib boriladigan tarbiyaviy ishlarni emas, balki butun ijtimoiy tuzum, uning yetakchi g'oyalari va san'atning barcha turlarini o'z ichiga oladi.

Abdulla Avloniyning "Turkiy guliston yoxud axloq" kitobining "Haqqoniyat" deb atalgan bobida rostlik va to'g'riso'zlik insonning eng insoniy sifatlaridan biri deb hisoblanadi. U bola tarbiyasida o'sayotgan shart-sharoit va tarbiyaning rolga alohida e'tibor beradi. Alisher Navoiy ijodida ham axloq-odob masalalariga katta ahamiyat berilgan. "Odobli inson barcha odamlarning yaxshisidir va barcha odamlar uchun yoqimlirg'idir", – deydi mutafakkir Alisher Navoiy. Navoiyning "Mahbub-ul qulub" asarida odob va axloqqa oid g'oyalar ilgari surilgan. Inson-parvarlik g'oyalari ulug'langan.¹

O'zbekiston Respublikasining 23.09.2020 yildagi O'RB-637-son² "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni, va "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" ta'lim tizimini tubdan isloh qilish hamda uni rivojlantirishning strategik yo'nalishlarini belgilab bergan. Hujjatda shaxs kadrlar tayyorlash tizimining asosiy subyekti va obyekt sifatida qaraladi. Demak, Respublikada amalga oshirilayotgan o'zgarishlarning asosiy maqsadi va harakatlantiruvchi kuchi – inson shaxsining rivojlanishi hisoblanadi.

Savol tug'iladi: inson qachon barkamol, komil inson bo'ladi? Qachonki, u jismonan sog'lom, vijdonan pok, ma'naviyati yuksak bo'lsa. Bunda o'sib kelayotgan yosh avlodga beriladigan ta'lim-tarbiyaning o'rni beqiyosdir.³

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari bo'yicha tadqiqotlar turli olimlar tomonidan olib borilgan. Bu mavzuni o'rganishda nafaqat o'zbek, balki chet ellik olimlar ham o'zlarining ilmiy izlanishlarini amalga oshirgan. Quyidagi olimlar va tadqiqotlar muhim ahamiyatga ega: Sh. A. Karimov⁴ tarbiya nazariyasini va uning metodologik asoslarini tadqiq etgan olim bo'lib, asosan, tarbiya tizimining ijtimoiy va pedagogik aspektlariga e'tibor qaratgan. M. T. G'afurov⁵ esa tarbiya metodikasining nazariy asoslari va tarbiya jarayonidagi o'zgarishlar bo'yicha tadqiqotlar olib borgan. A. M. Ashirov⁶ tarbiya tizimi va uning zamonaviy o'qitish metodlariga oid tadqiqotlari bilan tanilgan. X. M. Abduqodirov⁷ esa tarbiya jarayonida axborot texnologiyalari va raqamli vositalarning roli bo'yicha ilmiy ishlar olib borgan. Chet ellik olimlardan John Dewey⁸ tarbiya nazariyasining rivojlanishiga katta hissa qo'shgan. Uning "tajriba va o'qitish" haqidagi qarashlari, ayniqsa, tarbiya metodlarini va o'qitishning amaliy tomonlarini o'rganishga katta ta'sir ko'rsatgan.

Lev Vygotsky⁹ tarbiya va ta'limda ijtimoiy va madaniy o'zgarishlar, raqamli texnologiyalarning o'quv jarayoniga ta'siri haqidagi fikrlari bilan tarbiya nazariyasining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatgan. Piaget va Bruner¹⁰ esa ta'lim va tarbiyaning rivojlanishiga qaratilgan nazariyalarida raqamli texnologiyalarni o'rganishning muhimligini ta'kidlagan.

Raqamli texnologiyalar, ayniqsa, masofaviy ta'lim va interaktiv o'qitish metodlari, tarbiya jarayoniga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu borada zamonaviy olimlar tomonidan quyidagi masalalar o'rganilgan: raqamli vositalardan o'qitish va tarbiyalashda samarali foydalanish, o'quvchilarning raqamli kompetentsiyasini rivojlantirish, internet va raqamli platformalar orqali tarbiya metodlarini takomillashtirish. Raqamli dunyoda tarbiya nazariyasi va metodikasi bo'yicha izlanishlar davom etmoqda va yangi texnologiyalarni pedagogik jarayonga integratsiya qilishning yangi yo'llari topilmoqda. Tadqiqotlarda ko'rinadiki, ushbu olimlarning yutuq va kamchiliklarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi.

1 Mamedova M, Kosimova M "Maktabgacha ta'lim tashkilotida axloqiy tarbiyaning nazariy asoslar" Научный импульс, № 4 (100), часть 2, Ноябрь, 2022.

2 <https://lex.uz/docs/-5013007>

3 "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" sentabr, 2021-y, 5 band.

4 Karimov, S. A. (2007). Pedagogika nazariyasi va metodikasi. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi O'qituvchilarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti.

5 G'afurov, M. T. (2010). Tarbiya metodologiyasi. Toshkent: O'zbekiston Fanlar Akademiyasi.

6 Ashirov, A. M. (2008). Pedagogik tizimlar va tarbiya. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi O'qituvchilarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti.

7 Abduqodirov, X. M. (2015). Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va ta'lim. Toshkent: O'zbekiston Davlat Pedagogika Universiteti.

8 Dewey, J. (1938). Experience and Education. New York: Macmillan.

9 Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.

10 Piaget, J. (1952). The Origins of Intelligence in Children. New York: International Universities Press.

Nazariy va metodik asoslarni mustahkamlash: O'zbekiston va chet ellik olimlar tarbiya nazariyasini rivojlantirishga katta hissa qo'shishgan. Ular pedagogik metodlarni va o'qitish jarayonini samarali tashkil etishning ilmiy asoslarini ishlab chiqqanlar.

Zamonaviy texnologiyalarni integratsiya qilish: Raqamli texnologiyalarni ta'lim tizimiga muvaffaqiyatli integratsiya qilish bo'yicha tadqiqotlar olib borildi. Masofaviy ta'lim, interaktiv o'qitish platformalari, o'quvchilarga raqamli kompetentsiyalarni o'rgatish kabi yangiliklar kiritildi.

O'quvchi markazli yondoshuv: O'quvchilarni individual yondashuvlar asosida tarbiyalash, ularning shaxsiy xususiyatlari va ehtiyojlariga mos o'qitish metodlarini qo'llash bo'yicha tadqiqotlar amalga oshirildi.

Raqamli dunyoda tarbiya masalalarining kamchiliklari sifatida esa bazi qarashlarni keltiramiz.

Nazariy va amaliyot o'rtasidagi tafavut: Ba'zi hollarda, nazariy tadqiqotlar va amaliyot orasida farq mavjud. Ko'plab tadqiqotlar nazariy asoslarda qolgan sababli, ularni amaliyotga to'liq tatbiq etishda ba'zi qiyinchiliklar yuzaga kelgan.

Zamonaviy raqamli texnologiyalarni o'qitish jarayoniga to'liq integratsiya qilishda ba'zi kamchiliklar mavjud. Ayniqsa, ularning ijtimoiy va psixologik ta'sirlari haqida chuqurroq tadqiqotlar yetishmayapti.

Tarbiya nazariyasi va raqamli ta'lim borasidagi tadqiqotlar, ko'pincha, texnologiyalarga qaratilgan bo'lib, ijtimoiy va madaniy ta'sirlar, shuningdek, o'quvchilarning psixologik ehtiyojlari haqida to'liq tahlillar mavjud emas.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ishlatiladigan metodologik yondashuvlar bir nechta ilmiy usullarga asoslanadi: Tahliliy metod – tarbiya nazariyasiga oid mavjud ilmiy qarashlar va metodlarni o'rganish. Ushbu metod yordamida ilmiy adabiyotlar va nazariy materiallar batafsil tahlil qilinadi. Eksperiment metodlari – tadqiqot davomida amaliy eksperimentlar o'tkazish, ya'ni raqamli ta'lim vositalarini sinovdan o'tkazish va ularning ta'lim jarayonidagi samaradorligini aniqlash. Boshqa pedagogik usullar – yirik pedagogik tizimlar va ta'lim metodlari bo'yicha ilmiy qarashlar hamda pedagogik tajribalarni muhokama qilish. Izlanishning asosiy prinsip va yondoshuvlari: Tizimli yondashuv – tarbiya nazariyasini bir tizim sifatida o'rganish. Bu tizimga o'quvchi, o'qituvchi, ta'lim jarayoni, metodik vositalar va pedagogik texnologiyalarni integratsiya qilish kiradi. Interaktivlik – tarbiya jarayonida interaktiv o'qitish metodlarini qo'llash. Raqamli platformalar, masofaviy ta'lim va boshqa interaktiv vositalar yordamida o'quvchilarning faolligini oshirish va bilim olishdagi o'zgarishlarni kuzatish. Innovatsion yondashuvlar – zamonaviy pedagogik texnologiyalar va innovatsion metodlarni tarbiya jarayoniga integratsiya qilish. Empirik metod – o'quvchilarning raqamli texnologiyalar orqali egallagan bilimlari va ularning shaxsiy rivojlanishiga ta'sirini empirik usullar yordamida o'lchash.

TAHLIL VA NATIJALAR

“Tarbiya nazariyasi va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari” mavzusidagi tadqiqot natijalari quyidagilardan iborat: Tarbiya nazariyasining zamonaviy yondoshuvlarini tahlil qilish – tadqiqot davomida tarbiya nazariyasining zamonaviy yondoshuvlariga doir chuqur tahlil amalga oshirildi. O'qitish va tarbiya jarayonidagi eng samarali yondoshuvlar, shuningdek, pedagogik va psixologik nazariyalar tahlil qilindi. Yuzaga kelgan natijalarga ko'ra, tarbiya nazariyasida o'quvchilarni shaxsiy va ijtimoiy jihatdan rivojlantirishga qaratilgan yondoshuvlar samarali bo'lishi aniqlandi. Raqamli texnologiyalarni tarbiya jarayoniga integratsiya qilish – tadqiqotning asosiy natijalaridan biri, raqamli texnologiyalarni tarbiya va o'qitish jarayoniga muvaffaqiyatli integratsiya qilishning ahamiyatini ko'rsatdi. Masofaviy ta'lim platformalari, interaktiv o'qitish vositalari va onlayn resurslar yordamida ta'lim jarayoni yanada samarali va o'quvchilar uchun qiziqarli bo'lishi mumkin. Raqamli vositalar yordamida o'quvchilarning o'z-o'zini boshqarish, bilim olish va ijodiy yondoshuvlarni rivojlantirishga imkon yaratildi. Shaxsiylashtirilgan ta'limning samaradorligi – shaxsiylashtirilgan ta'lim yondoshuvining samaradorligi tasdiqlandi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, har bir o'quvchining individual ehtiyojlari va qobiliyatlariga moslashtirilgan o'qitish metodlari o'quvchilarning muvaffaqiyatini oshiradi. Bu yondoshuvni amalga oshirishda raqamli texnologiyalar, o'quvchilarning individual rivojlanishiga yordam beruvchi muhim vosita sifatida ishlatiladi.

Tadqiqotda raqamli ta'lim vositalarining o'quvchilarning psixologik va ijtimoiy rivojlanishiga ta'siri o'rganildi. Masofaviy ta'lim va interaktiv platformalardan foydalanish o'quvchilarning ijtimoiy aloqalarini cheklashi va psixologik jihatdan izolyatsiyalanishiga olib kelishi mumkinligi aniqlangan. Shu sababli, raqamli ta'limda o'quvchilarning psixologik holatini doimiy ravishda kuzatish zarur. Pedagogik metodlar va raqamli texnologiyalar o'rtasidagi uyg'unlikning ahamiyati alohida ta'kidlandi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'qitish metodlarini yangilash va raqamli vositalarni pedagogik jarayonlarga muvaffaqiyatli integratsiya qilish orqali ta'lim samaradorligini oshirish mumkin. Ta'lim jarayonini texnologiyalarga moslashtirish hamda o'qituvchi va o'quvchilarni yangi metodlarga tayyorlash muhim ahamiyatga ega. Masofaviy ta'lim tizimlarining samaradorligi tahlil qilindi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, masofaviy ta'lim o'quvchilarga o'z vaqtini samarali boshqarish imkonini beradi. Shu bilan birga, ayrim o'quvchilar uchun masofaviy ta'limda faollikni saqlash qiyin bo'lishi mumkin. Bunday tizimlar o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi doimiy aloqani talab qiladi. Tadqiqotning yakuniy natijalari asosida quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi: o'qituvchilarni raqamli ta'lim vositalariga tayyorlash dasturlarini ishlab chiqish va ularni doimiy ravishda yangilab borish, masofaviy ta'lim tizimlarining ijtimoiy va psixologik ta'sirini o'rganish hamda o'quvchilarning mental holatini e'tiborga olish, raqamli ta'lim samaradorligini oshirish uchun interaktiv va shaxsiylashtirilgan metodlarni qo'llash, o'qitish jarayonida raqamli vositalarni integratsiya qilishda o'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olish. Tadqiqot natijalari tarbiya nazariyasining zamonaviy yondashuvlari, raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilishning samaradorligi va shaxsiylashtirilgan yondashuvlarning o'quvchilar muvaffaqiyatiga ta'siri haqida muhim xulosalarni keltirdi. Raqamli texnologiyalar va pedagogik metodlarning uyg'unligi ta'lim jarayonini yanada samarali va qiziqarli qiladi, shuningdek, o'quvchilarning mustaqil fikrlash, ijodkorlik va o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi.¹¹

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tarbiya nazariyasi har bir jamiyatning ma'naviy, madaniy va ijtimoiy taraqqiyotini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Zamonaviy ilmiy-nazariy qarashlar tarbiyani shaxsni har tomonlama rivojlantirish va jamiyatning ehtiyojlariga moslashishga yo'naltirilgan jarayon sifatida talqin qiladi. Ayniqsa, bugungi raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari yangi yondashuvlarni talab qilmoqda. Ammo raqamli dunyoda tarbiya bilan bog'liq bir qator muammolar mavjud. Xususan, raqamli vositalardan noto'g'ri foydalanish natijasida ijtimoiy izolyatsiya, axloqiy me'yorlardan chetlanish va ko'ngilochar texnologiyalarga qaramlik kuzatilishi mumkin.

Shu sababli, tarbiya nazariyasi va amaliyotini takomillashtirishda texnologiyalarni maqsadli va mas'uliyatli qo'llash, shuningdek, pedagoglar va ota-onalarni bu borada tayyorlash muhim ahamiyatga ega. Tarbiya nazariyasi va raqamli dunyo uyg'unligida tarbiyaviy jarayonlar yanada samarali, shaxsiylashtirilgan va natijaga yo'naltirilgan bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, texnologiyalarni qo'llashda ma'naviy va axloqiy qadriyatlariga asoslangan yondashuvni rivojlantirish zarur. Bu jamiyat taraqqiyoti va barkamol avlodni shakllantirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Shunday qilib, raqamli dunyo sharoitida tarbiya nazariyasi va amaliyotining asosiy maqsadi texnologiyalarni mas'uliyatli va maqsadli qo'llash orqali yosh avlodni ma'naviy, axloqiy va intellektual jihatdan rivojlantirishdan iboratdir. Bu jarayon o'quvchi, pedagog va jamiyatning faol hamkorligida amalga oshirilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mamedova, M., Kosimova, M. (2022). Maktabgacha ta'lim tashkilotida axloqiy tarbiyaning nazariy asoslar. Научный импульс, № 4 (100), qism 2, Noyabr.
2. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi (2021-yil sentabr). 5-band.
3. Karimov, S. A. (2007). Pedagogika nazariyasi va metodikasi. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi O'qituvchilarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti.
4. G'afurov, M. T. (2010). Tarbiya metodologiyasi. Toshkent: O'zbekiston Fanlar Akademiyasi.
5. Ashirov, A. M. (2008). Pedagogik tizimlar va tarbiya. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi O'qituvchilarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti.
6. Abduqodirov, X. M. (2015). Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va ta'lim. Toshkent: O'zbekiston Davlat Pedagogika Universiteti.
7. Dewey, J. (1938). Experience and Education. New York: Macmillan.
8. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.
9. Piaget, J. (1952). The Origins of Intelligence in Children. New York: International Universities Press.
10. Umirov, F. (2022). Elektron ta'lim vositalari yordamida talabalarda texnologik kompetensiyani rivojlantirish metodikasi. Dissertatsiya ishi, Jizzax, 52-bet.

11 I. Umirov, "Elektron ta'lim vositalari yordamida talabalarda texnologik kompetensiyani rivojlantirish metodikasi", Dissertatsiya ishi, Jizzax 2022-y, 52 b.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.